

**ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ ЖАҲОН ТИЛЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИДА
ФРАНЦИЯНИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ КРЕДИТ
ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ УСУЛЛАРИ ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Наргиза Халиллаева

ЎзДЖТУ 2 курс талабаси

Илмий раҳбар: З.Давронова

ЎзДЖТУ катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада Франция Республикасида таълимни ривожлантиришнинг асосий тенденциялари, ўзига хос-хусусиятлари, таълим тизимининг тузилиши ҳамда муаммолар ва ечимлар ўрганилган бўлиб, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида Франция олий таълим муассасалари кредит модуль тизимини жорий этиш истиқболлари кўрилади.

Калит сўзлар: кредит модуль тизими, бозор иқтисодиёти, молиявий самарадорлик, интеграция, минтақавий бошқарув, ўқув цикллари, ислохотлар.

Abstract: This article examines the main trends, features and structure of the education system in the French Republic, as well as the problems and solutions of educational development.

Moreover, considers the prospects for the implementation of credit-module system of French universities in the Uzbek State of World Languages University.

Key words: Credit-module system, market economy, financial efficiency, integration, regional management, educational cycles, reforms.

Олий таълим хизматлари ва меҳнат бозорларини самарали ривожланиши олий таълим хизматлари субъектлари бўлган олий ўқув юртлари томонидан тайёрланадиган юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш билан боғлиқ. Чунки бозор муносабатлари шароитида эркин рақобатга асосланган ижтимоийиқтисодий ривожланиш ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш

соҳаларида инновация янгиликларини киритиш асосидагина мамлакатни жаҳон хўжалиги бозорида рақобатбардошлигини таъминлаш республикамизни илмий салоҳиятидан фойдаланиш даражасига боғлиқ. Бозор иқтисодиётининг ривожланиши эркин рақобатга асосланиши ва ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш субъектларини қандай мулкчилик шаклларига асосланишидан қатъи назар эркин рақобат асосида ҳар бир мамлакатни жаҳон бозорида рақобатдош бўлишини таъминлаш мақсадида интеллектуал жараённи ривожлантириш уларнинг асосий муаммоларига айланади. Бу эса ўз навбатида бозор иқтисодиёти шароитида аҳолини интеллектуал даражаларини оширишни таъминлаш учун бозор талабларига асосланган ҳолда олий маълумотли малакали мутахассисларни тайёрлаш долзарб ҳисобланади.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев мамлакатимизни 2016-йилда ижтимоийиқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузасида “илмий муассасаларнинг моддий-техник базасини илғор хорижий марказлар даражасида ва олимлар талабларига мувофиқ сезиларли равишда мустаҳкамлаш керак”, деб таъкидлаб ўтди. Бундан кўриниб турибдики миллий иқтисодиётни ривожлантириш учун жавоб бера оладиган интеллектуал олий малакали мутахассис кадрларни тайёрлаш олий ўқув юртларида малакали профессор ва ўқитувчилар томонидан берилган ва талабалар ҳамда магистрлар томонидан ўзлаштирилган билимлар республика инновация янгиликлари ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан жаҳон хўжалиги бозорида рақобатдошлигини таъминлайди. Демак, миллий иқтисодиётни инновациялаштириш асосида мамлакатимизни илғор мамлакатлар қаторига олиб чиқиш мумкин. Буни энг ривожланган АҚШ, Япония, Франция, Англия, Европа иттифоқи давлатлари мисолида кўриш мумкин.

Давлат томонидан таълим хизматлари тизимини бозор иқтисодиёти талаблари асосида ривожлантириш бўйича иқтисодчи олимлар ва давлатлар

томонидан катта эътибор берилмоқда. Аммо айтиш мумкинки ҳозирги бозор муносабатлари шароитида олий таълим хизматлари тизими олий таълим хизматлари ва меҳнат бозорлари талабларига молиявий самарадорлик жиҳатдан унинг таълим хизматлари тизимини сифати жиҳатдан ва ундан фойдаланиш олий таълим олишга интилувчиларни талабларини қондирадиган даражада бўлиши керак. Бунинг учун:

- миллий таълим тизимини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш иқтисодий минтақалардан келиб чиққан ҳолда амалга ошириш зарур;
- бозор иқтисодиёти муносабатлари шароитида жаҳон хўжалиги бозори талаблари асосида уни ўз навбатида тартибга солиб туриш;
- олий таълим тизимини илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқликда олиб боришни ташкил этишни доимий равишда ташкилий-иқтисодий ва таълим жараёнларини ташкил этиш доимий равишда олий таълим тизимини ташкил этувчи такомиллашиб боришини таъминловчи муассасалар томонидан амалга оширилиши зарур. Жаҳон олий таълим тизимини кейинги 30-40 йиллар ичида уларнинг ривожланишини молиялаштиришни бир неча моделлари ташкил топди. Шулардан олий таълим тизимини биринчи молиялаштириш модели неолиберализм модели бўлиб, у М.Фидлин, Ф.Чаба ва Ф.Хаск томонидан ўрганилган бу моделга асосан АҚШ, Япония, Австралия, Жанубий Корея, Янги Зеландия ва Жанубий Африка мамлакатларида қўлланилади. Мисол учун XXI асрда АҚШ олий таълим тизими харажатларини 42,5% бюджет маблағлари ҳисобига, шу жумладан федерал бюджет ҳисобига 27,5 % маҳаллий штат бюджети ҳисобига 2,6% қопланган. Давлат олий ўқув юртлари 50% молиявий маблағларни штат бошқарувидан молиялаштирилса хусусий олий ўқув юртлари бундай ҳуқуққа эга эмаслар. Бу модель вакиллари олий ўқув юртлари ва штатда жойлашган корхоналар ҳамкорликда олий таълим тизимида мавжуд муаммоларни ҳал этадилар. Аммо олий ўқув юртларини автоном ҳолда мустақил бўлиб фаолият юритишлари уларда штат бюджети маблағларини ишлатишни назорат қилишни талаб этади. Европанинг ғарб

мамлакатларида бозор иқтисодиётини трансформацияланиши муносабати билан олий таълим хизматлари ўртасидаги муносабатларни барқарорлаштириш муаммосини ҳал этиш олий таълим инсон билмини фаолиятида асосий воситага айланиши билан боғлиқ Болон жараёни умумий муаммо бўлиб уни биргаликда ҳал этишни талаб этади. Олий таълим тизимини молиялаштиришнинг иккинчи модели бўлиб олий таълим соҳасида ижтимоий бозорни шаклланиши бўлиб, унинг назарий асосини гумонлашган халқпарвар капитализм ташкил этади. Унинг асосчилари Дж.Шумпетр, Дж. Гидденс ва Х.Майер ҳисобланади. Бу модель Канада, Ғарбий Европанинг Англия, Испания ва Италияда қўлланилади. Олий таълим тизимининг бу модель давлатнинг фаол ёрдами билан ва шахснинг таълим олишдаги, карьера қилишдаги жавобгарлигига асосланади. Бу олий таълим тизими модели қисман бозор муносабатларига асосланган бўлиб, давлат томонидан молиялаштириш даражасини камайиб боришига ва хусусий молиялаштиришни ўсиб боришига асосланади. Бу усулга асосланган ҳолда олий таълим тизимини ривожлантиришдаги молиялаштириш манбаларини ўзгаришини Англия олий ўқув юртлари мисолида кўриш мумкин. Ҳозирги даврда молиялаштиришнинг 33 % давлат бюджети ҳисобига бўлса қолган 67 % хусусий манбалар ҳисобига (фуқаролардан олий таълим олиш учун тушган тушумлардан, хусусий фирмалар ўз ходимларини ўқитиш учун тўлаган тўловларидан ташкил топмоқда). Олий таълим тизимини молиялаштиришнинг учинчи модели бозор иқтисодиётига, олий таълим тизимида бозор муносабатларига қарши модель бўлиб уни назарий жиҳатдан Европа (Брюссель) ва Германия (Франкфурт) таълим ходимлари илмий тадқиқот касаба маркази томонидан ишлаб чиқилган. Бу таълим модели Ғарбий Европанинг Германия, Норвегия, Дания, Франция, Швеция, Филландия ва бошқа мамлакатларда қўлланилмоқда. Ушбу таълим тизими модели олий ўқув юртларини хусусийлаштиришга қаршидир. Шунинг учун ҳам Германияда кўпчилик олий ўқув юртлари давлатники бўлиб ўқитиш ва стипендия тўлаш

давлат томонидан амалга оширилади. Талабаларнинг 30 % ёрдам пули оладилар ёки федерал бюджетдан у 33 %ни, ер бюджетидан 44,6 %ни ва жамоадан 22,4 фоизни ташкил этади. Хорижий ривожланган мамлакатларда олий таълим тизимини ривожлантириш икки хусусиятга марказий бошқарувга ва олий ўқув юртларида мутахассислар тайёрлашни бозор муносабатлари талабларидан келиб чиққан ҳолда уларни диверсификациялаштиришга асосланади. Марказлаштирилган ҳолда олий ўқув юртларини бошқаришни амалга оширилишининг сабаби олий таълимни ҳар бир мамлакат миллий иқтисодиётини рақобатбардошлигини жаҳон бозорида таъминлашдан иборат. Шу билан бирга олий таълим тизимини бозор муносабатлари шароитида марказдан бошқариш зарурлиги шундан иборатки уларда асосан олий таълим давлат бюджети ҳисобидан молиялаштирилганлиги сабабли бу маблағлардан фойдаланишни назорат қилишни зарурлигидир. Олий таълимни марказлаштирилган ҳолда бошқаруви хорижий мамлакатларнинг умуммиллий сиёсатларидан келиб чиққан ҳолда олий ўқув юртларининг стратегиялар ишлаб чиқилади ва зарур бўлган йўналишлар бўйича кадрларни тайёрлаш зарурлигидан келиб чиққан ҳолда уларни қўшимча равишда молиялаштирилади. Минтақавий бошқарув ташкилотлари олий таълим тизимини ривожлантириш режаларини шу минтақа ривожланиш режаларига қўшадилар. Ҳар бир мамлакат олий таълим тизимини ривожлантириш сиёсати шу мамлакат сиёсатига боғлиқ. Жумладан Англия давлатининг олий таълим тизимини ривожлантириш сиёсати асосан университет ва олий ўқув юртларида давлат томонидан молиялаштиришқамайтириб боришга ва бошқа нодавлат субъектларидан пул тушумини оширишга қаратилган бўлиб, университет ва олий ўқув юртлари профессор-ўқитувчиларини меҳнатларига ҳақ тўлашда уларнинг илмий фаолиятларига қараб фарқланишига асосланади. Уларнинг меҳнат ҳақлари белгиланиши талабалар сонидан ва ўқитиш даражасига қараб, илмий-ташкилий ишлардан банд бўлганларни молиялаштириш фақат университет даражасида амалга оширилишига

асосланади. Франция давлат университетлари мустақил бўлиб, улар билан давлат ўртасидаги муносабатлар келишилган битим (контракт) асосида тартибга солиб борилади. Бу келишув битимида университет томонидан олий таълимни ривожлантириш, илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш бўйича давлат олдидаги мажбуриятларини бажариш давлат томонидан эса молиялаштириш ва профессор-ўқитувчилар персонални кенгайтириш мажбуриятлари олинганлиги қайд этилади. Давлат таълим тизими марказлаштирилган ва қабул қилинган қонун ва турли юқори ташкилотлар томонидан берилган инструкциялар асосида бошқарилади. Ўқув режалари олий таълим вазирлиги ва олий ўқув юртлари дирекцияси томонидан бошқарилади.

Франция давлати хорижий талабалар сони бўйича учинчи ўринда бўлиб Кампусфранс (Campusfrance) деб аталади. Бу ташкилот 1998 йилда ташкил топган бўлиб, у таълим ва тадқиқот вазирлиги, ташқи ва Европа ишлар вазирлиги назорати остида Франция олий таълим тизимини чет элларда тарғиб этиш вазифаларини бажаради ҳамда ўқишга бораётганда зарур бўлган раҳбарият хужжатларини тайёрлашни енгиллаштириш, сифатли дастурлар асосида ўқишни хорижий мамлакатларда кафолатлаш ишларини олиб боради.

Францияда ўқишни истаган хорижий мамлакатлар ёшларини ягона сифатли дастур асосида ўқишни кафолатланиши бўйича ягона умумий ахборотларни ишлаб чиқиш билан шуғулланади. 2008 йилда бу ташкилот аъзолари бўлиб 220 та Франция институтлари ҳисобланган. Унинг 2015 йилда 114 хорижий мамлакатларида 200 дан ортиқ офислари мавжуд. Унинг асосий вазифаси хорижий мамлакатлар фуқароларини зарур бўлган маълумотлар билан таъминлаш ҳисобланади. ЮНЕСКО маълумотларига кўра Франция дунё бўйича хорижий талабаларни қабул қилиш бўйича 3 ўринда туради: дунё бўйича умумий хорижий студентларнинг 7 фоизини ташкил этади. 2013-2014 ўқув йилларида бу ерда 295 минг хорижий талабалар таҳсил олган, шу жумладан 218 минг (74 фоизи) нафари университет талабалари ҳисобланади.

Франция ташқи ишлар, таълим ва тадқиқот вазирлиги ташаббуси билан 1998 йилда EduFrance (Agence EduFrance) агентлиги ташкил этилган.

Унинг асосий вазифаси Франция давлатини халқаро таълимда фаол қатнашувини таъминлаш ҳисобланади. У Франция таълим тизими моҳиятини хорижий мамлакатларга ёйиш, хорижий талаба ва тадқиқотчиларга яқиндан ёрдам бериш, консалтинг фаолиятини айниқса таълимда ахборотлар технологиясини хизматларини ривожлантиришдан иборат. Францияда 1960 йилда EGIDE академик дастури тузилган бўлиб у 2007 йилдан бошлаб КампусФранс аъзосидир. Унинг асосий вазифаси хорижий талабаларга, стажёр ва тадқиқотчиларга академик дастурларини ўзлаштиришга ёрдам бериш ҳисобланади ва мазкур дастурни Франция ташқи ишлар вазирлиги молиялаштиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Тошкент, Ўзбекистон, 2017.
2. Другов А. Проблемы и направления модернизации высшего образования в Украине. Вестник КНЕТУ. 2007, №5.
3. Антошкина Л.И. Высшее образование в системе общественных интересов. Монография, Донецк, 2008.
4. www.russie.campusfrance.org Высшее образование во Франции.
5. L'essentiel des chiffres clés № 9, Septembre 2014. CampusFrance.

